

Caracterización de la salud mental postpandemia en estudiantes universitarios del área de la salud.

**DOCUMENTO DE TRABAJO
WORKING PAPER**

Jhosman Alfonso Buitrago-Buitrago ¹,
Mónica Andrea Soler-Jiménez ²,
Jorge Alfredo Hernández-Flórez ³.

- 1. Universidad de Santander**
- 2. Universidad Manuela Beltrán**
- 3. Universidad de Pamplona**

ACERCA DE LOS AUTORES

PhD. Jhosman Alfonso Buitrago-Buitrago

Fisioterapeuta, Magister en Neurorrehabilitación, Magister en Epidemiología y Salud Pública, Doctor en Educación. Docente e investigador del Programa de Fisioterapia. Universidad de Santander. Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud. Bucaramanga, Colombia. Grupo de Investigación Fisioterapia Integral.

 <https://orcid.org/0000-0001-6640-0742>

MSc. Mónica Andrea Soler-Jiménez

Fisioterapeuta, Magister en Investigación en Salud. Docente e investigadora del Programa de Fisioterapia. Universidad Manuela Beltrán. Facultad de Salud. Bucaramanga, Colombia. Grupo de Investigación Salud, Rehabilitación y Trabajo – SARET.

 <https://orcid.org/0009-0000-3597-6837>

MSc. Jorge Alfredo Hernández-Flórez

Enfermero, Magister en Ciencias de la Salud. Docente e investigador del Programa de Enfermería. Universidad de Pamplona. Facultad de Salud. Pamplona, Colombia. Grupo de Investigación El Cuidar.

 <https://orcid.org/0009-0007-7646-6287>

CÓMO CITAR

Buitrago-Buitrago, J. A., Soler-Jiménez, M. A., Hernández-Flórez, J. A. (2025). Caracterización de la salud mental postpandemia en estudiantes universitarios del área de la salud. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17364095>

Resumen

La pandemia por COVID-19 impactó profundamente la dinámica social, económica y educativa a nivel mundial, afectando de forma particular la salud mental de los estudiantes universitarios. El cierre de instituciones educativas, la pérdida de la socialización y la dependencia tecnológica generaron cambios significativos en los hábitos y estilos de vida, aumentando los niveles de ansiedad, depresión y estrés. Los estudiantes del área de la salud enfrentaron retos adicionales derivados de la carga académica y la exposición a entornos clínicos complejos. En este contexto, el objetivo del estudio fue caracterizar la salud mental de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud de la Universidad de Santander, identificando las principales alteraciones y niveles de sintomatología postpandemia. **Metodología:** Se desarrolló un estudio mixto con diseño de triangulación concurrente (DITRIAC), combinando una fase cuantitativa con la aplicación de la Escala DASS-21 y una fase cualitativa mediante un grupo focal con 10 estudiantes. La muestra final estuvo compuesta por 311 participantes seleccionados por muestreo no probabilístico. Los datos cuantitativos se analizaron con estadística descriptiva y los cualitativos mediante análisis hermenéutico y redes semánticas. **Resultados:** Los resultados evidenciaron que el 60% de los estudiantes presentó síntomas de depresión y ansiedad, y el 46% manifestó estrés. Las categorías emergentes del análisis cualitativo reflejaron alteraciones en estilos de vida, convivencia familiar, desempeño académico y uso excesivo de recursos tecnológicos. **Conclusión:** Se concluye que la pandemia dejó un impacto duradero en la salud mental de los estudiantes universitarios, particularmente en los programas del área de la salud. Se destaca la necesidad de implementar estrategias institucionales de apoyo psicológico, fomento de hábitos saludables y

regulación del uso tecnológico, con el fin de promover el bienestar emocional y académico en el contexto postpandemia.

Abstract

The COVID-19 pandemic profoundly affected social, economic, and educational dynamics worldwide, having a particularly significant impact on the mental health of university students. The closure of educational institutions, loss of social interaction, and growing technological dependence led to substantial changes in habits and lifestyles, increasing levels of anxiety, depression, and stress. Students in health-related fields faced additional challenges derived from academic workload and exposure to complex clinical environments. In this context, the aim of the present study was to characterize the mental health of students from the Faculty of Medical and Health Sciences at the University of Santander, identifying the main alterations and levels of post-pandemic symptomatology. **Methodology:** A mixed-methods study with a concurrent triangulation design (DITRIAC) was conducted, combining a quantitative phase using the Depression, Anxiety, and Stress Scale (DASS-21) with a qualitative phase through a focus group involving ten students. The final sample consisted of 311 participants selected through non-probabilistic sampling. Quantitative data were analyzed using descriptive statistics, while qualitative data were examined through hermeneutic analysis and semantic network mapping. **Results:** Findings revealed that 60% of the students exhibited symptoms of depression and anxiety, while 46% reported stress. Emerging categories from the qualitative analysis reflected changes in lifestyle habits, family relationships, academic performance, and excessive use of technological resources. **Conclusion:** The study concludes that the pandemic has left a lasting impact on the

mental health of university students, particularly those enrolled in health-related programs. The need to implement institutional strategies for psychological support, the promotion of healthy habits, and the regulation of technology use is underscored in order to foster emotional and academic well-being in the post-pandemic context.

INTRODUCCIÓN

La pandemia de COVID-19 ha dejado una huella duradera en la historia contemporánea, alterando drásticamente la dinámica social y las condiciones económicas la población. Es así como en el 2023 la Organización Panamericana de la Salud reportó a nivel mundial 759'655.377 casos y 6'868.891 muertes (Organización Panamericana de la Salud, 2023). En Colombia, el Instituto Nacional de Salud (INS) se reportó para el mismo año 6'369.916 casos, 142.780 fallecidos y 1.625 casos activos (Instituto Nacional de Salud, 2023).

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) la pandemia provocó una crisis sin precedentes en todos los campos, no obstante, en la educación obligó el cierre masivo de todas las instituciones como una estrategia para mitigar los contagios (CEPAL, 2020), lo cual generó cambios repentinos en los hábitos de los estudiantes como la pérdida de la socialización, falta de actividad física, sobrecarga académica y dependencia de la tecnología, convirtiéndolos en una población vulnerable (Quintero y Gil, 2021).

Sumado a ello, el confinamiento domiciliario y el distanciamiento físico rompió las relacionales sociales de los adolescentes, ocasionando secuelas significativas en la salud mental; según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNIFEC) en su reporte sobre salud mental durante el COVID-19, se evidenció que los jóvenes presentan un mayor porcentaje de ansiedad y depresión, así mismo, 1 de cada 2 adolescentes siente menos motivación para realizar actividades que normalmente disfruta (UNICEF, 2020).

Otras investigaciones realizadas durante el período de la pandemia han evidenciado un alza en indicadores de ansiedad, depresión, estrés y

otros trastornos mentales entre los universitarios. Estas condiciones no solo impactan negativamente en el desempeño académico y la calidad de vida de los estudiantes, sino que también pueden tener repercusiones duraderas en su bienestar físico, relaciones personales y trayectoria profesional (Moreta-Herrera y otros, 2020).

Dentro de este panorama, los estudiantes universitarios, especialmente aquellos del área de la Salud, han enfrentado retos específicos y multifacéticos en relación con su bienestar psicológico durante y posterior a la pandemia (Li, 2022). La transición acelerada hacia modalidades de aprendizaje en línea, la incertidumbre sobre perspectivas académicas y profesionales, la reducción de la interacción social presencial, las tensiones generadas por nuevas responsabilidades personales y financieras, así como la sobreexposición a información alarmante sobre la pandemia, son algunos de los factores que han contribuido al incremento de problemas de salud mental en este grupo estudiantil (Moreta-Herrera y otros, 2020).

En el ámbito específico de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud, los estudiantes han enfrentado desafíos adicionales relacionados con la exposición a situaciones críticas de salud, el incremento de cargas clínicas y la presión por participar activamente en la atención sanitaria, configurando un escenario aún más demandante. La formación en salud se ha visto notablemente afectada por la pandemia, exigiendo adaptabilidad constante por parte de estudiantes y docentes para asegurar una formación integral y atención adecuada a las demandas de salud mental de la sociedad (Velasgui-Mendoza y otros, 2022).

Por consiguiente, es fundamental priorizar y abordar de manera integral la salud mental de los universitarios de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud en el contexto postpandemia, identificando las

necesidades y desafíos por los cuales pueden transcurrir los estudiantes. Dado lo anterior, el presente documento se plantea como objetivo caracterizar la salud mental en estudiantes del área de la Salud, estableciendo su principal alteración y nivel de la sintomatología.

MÉTODO Y MATERIALES

Se desarrolló un estudio mixto, mediante un diseño de triangulación concurrente (DITRIAC) el cual permite confirmar o corroborar resultados (Malagón & Pedraza, 2018). Esto se realiza a través de dos fases simultáneas, una cuantitativa donde se aplica la Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés de 21 ítems (DASS-21), y al mismo tiempo, una fase cualitativa por medio de un grupo focal con 10 estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud.

La muestra estuvo compuesta por aquellos estudiantes que cumplieran con los siguientes criterios de inclusión: estudiantes activos, matriculados en algún programa perteneciente a la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud, y aquellos que cursaran de 4° semestre en adelante; se excluyeron aquellos estudiantes de intercambio, los que presentaban algún trastorno neurológico o mental de base, y las respuestas incompletas.

Los datos cuantitativos fueron analizados a través de estadística descriptiva con medidas de tendencia central (media), dispersión (desviación típica y rango), frecuencias absolutas y porcentajes. Así mismo, los datos cualitativos fueron transcritos y analizados mediante redes hermenéuticas, generando categorías emergentes y redes semánticas. El estudio tuvo 3 fases:

Primera fase: Búsqueda bibliográfica, selección del instrumento y aval del comité de investigaciones. Se realiza una búsqueda bibliográfica sobre la salud mental postpandemia en estudiantes universitarios, así mismo, el instrumento válido y sensible para perfilar el estado de salud mental de la población, por último, se diligenció todos los documentos y

se presentó al comité de investigaciones del Programa de Fisioterapia obteniendo el aval.

Segunda fase: Recolección de la información. Para la fase cuantitativa un grupo de investigadores pegaron un código QR por toda la universidad, así mismo, emplearon un muestreo no probabilístico por bola de nieve, compartiendo el enlace a estudiantes y ellos a otros compañeros. Por otro lado, para la fase cualitativa se citó a un grupo de estudiantes a la Oficina del Departamento de Salud Pública, donde se llevó a cabo el grupo focal.

Tercera fase: Análisis de la información. Los datos cuantitativos recolectados fueron filtrados y analizados por un solo investigador, presentados en tablas y figuras para el resto de equipo. A su vez, 2 investigadores realizaron la transcripción del grupo focal y con la ayuda de un tercero el análisis hermenéutico y semántico, hallando unas categorías emergentes.

Respecto a las consideraciones éticas, el proyecto cuenta con el aval del comité de investigaciones del programa de Fisioterapia, así mismo, los datos recolectados fueron anonimizados, cumpliendo con la normatividad de protección de datos personales. Por último, los estudiantes dieron su consentimiento informado y tenían claro que podrían contestar o no el formulario sin ninguna repercusión académica.

RESULTADOS

El formulario fue diligenciado por un total de 325 estudiantes, sin embargo, 5 no aceptaron participar del estudio y 9 no contaban con los datos completos. De esta manera, el total de estudiantes para analizar fue de 311 (ver tabla 1), identificando que el 70% de la población es de género femenino (n=218), la edad promedio es de 23,84±3,07 años. La mayoría de los estudiantes pertenece al programa de Fisioterapia (48%) y el 26% se encuentra cursando cuarto semestre.

Tabla 1. *Características sociodemográficas y académicas de la población.*

Variable	Descripción	N	%
Género	Masculino	93	30%
	Femenino	218	70%
Edad	Media	21,84	
	Desviación típica	3,07	
	Mínimo	17	
	Máximo	37	
	Media	20	
Programa	Bacteriología y laboratorio clínico	50	16%
	Enfermería	12	4%
	Fisioterapia	149	48%
	Fonoaudiología	12	4%
	Instrumentación quirúrgica	9	3%
	Medicina	39	13%
	Terapia ocupacional	40	13%
Semestre	Cuarto - 4°	68	22%
	Quinto - 5°	53	17%
	Sexto - 6°	49	16%
	Séptimo - 7°	54	17%
	Octavo - 8°	42	14%
	Noveno - 9°	20	6%
	Décimo - 10°	23	7%

Fuente: Elaboración propia.

Fase cuantitativa

Respecto a los resultados de la Escala de Ansiedad, Depresión y Estrés (DASS-21) el 60% de los estudiantes (n=185) presentaron síntomas relacionados con la depresión y la ansiedad, y el 46% reportó presentar estrés (144 casos). No obstante, la distribución de la severidad de la sintomatología es heterogénea (Figura 1).

Figura 1. Distribución de la sintomatología.

Fase Cualitativa

Un total de 8 estudiantes de diversos programas de la Facultad de ciencias Médicas y de la Salud participaron de un grupo focales, el cual arrojó unas

categorías emergentes las cuales describen desde la perspectiva de los estudiantes cuales fueron sus principales cambios posterior a la pandemia (tabla 2).

Tabla 2. Análisis de la narrativa.

Códigos	Relatos	Categorías emergentes
1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4	A.Z "...En mi opinión pues, cambiaron los estilos de vida saludables, porque anteriormente hacia ejercicio antes de pandemia y no me mantenía tan sedentario..." (1.1) K.C "...Considero que los hábitos que cambiaron fueron la alimentación y el ejercicio..." (1.2)	Estilos de vida
2.1 - 2.2 - 2.3	K.C "...Yo considero que un cambio positivo fue que aprendimos a implementar nuevas herramientas, nuevas aplicaciones y solucionar muchos" (2.1). N.N "...negativo pues que todo el tiempo es pegados al celular, o sea nosotros no podemos hacer nada si no estamos con un celular..." (2.3).	Recursos tecnológicos
3.1 - 3.2 - 3.3	A.Z: "...En mi caso también fue favorable...pues se mejoró gracias a la pandemia y mejoró muchísimo... (3.2)". N.N: "...En mi caso fue desfavorable, ya que al convivir tanto había más peleas, entonces terminamos separándonos demasiado..." (3.3).	Convivencia familiar.
5.1 - 5.2 - 5.3	N.N "...al llegar acá de nuevo a la presencialidad hubo un rendimiento bajo en los promedios y pues... más que eso los métodos de estudio para acoplarnos de nuevo..." (5.3).	Desempeño académico.
6.1 - 6.2 - 6.3	A.Z "...En mi caso mi salud mental se vio de cierta forma beneficiada, porque... antes de pandemia llevaba una vida un poco ajetreada, trabajaba y estudiaba... como que eso me ayudó a organizarme" (6.1). K.C: "En mi caso... fue muy terrible e incluso llegue a padecer cuadros de ansiedad y de depresión..." (6.2).	Estado de salud mental

N.N "...En mi caso también se vio afectada ya que, pues tuve una pérdida de una persona a la cual era muy apegada ...me sentí insegura, y pues en eso se vio afectada mi salud mental..." (6.3).

DISCUSIÓN

Este estudio logró enfocarse en la percepción de la población estudiantil de la Universidad de Santander con el propósito de conocer el estado de salud mental y sus afecciones con respecto a lo vivido de la etapa de pandemia por COVID-19 que guardan relación con los estados actuales de salud mental presentado en los estudiantes.

El COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la vida de los jóvenes estudiantes, pero hay pocos datos disponibles para resaltar su experiencia subjetiva en este período y la exploración de las consecuencias para su salud mental. Por lo cual, este estudio es uno de los primeros en Colombia en proporcionar esta información en estudiantes de pregrado de las carreras del área de la salud.

En la información reportada en la triangulación de esta investigación, los jóvenes reportaron distintos cambios en los estilos de vida que incluía las condiciones de confinamiento, la pérdida de rutinas diarias, las condiciones de aislamiento y la poca interacción familiar, factores desencadenantes del aumento del sedentarismo y disminución de la vida social. Estos resultados concuerdan con otras investigaciones de enfoque mixto y cuantitativo en donde los jóvenes presentaron ante estas situaciones episodios de estrés, ansiedad y depresión (Huckins y otros, 2020; Rogers y otros, 2021).

Así mismo, el uso de los recursos tecnológicos aumentó en la pandemia COVID-19 de forma inevitable debido a las normas de distanciamiento social y los cierres a nivel nacional cambiando la forma de trabajar y estudiar en casa (De y otros, 2020). Sin embargo, el aumento de tiempo frente a las pantallas permitió a las personas mantenerse conectadas un mayor tiempo en actividades de trabajo, estudiantiles, sociales y familiares presentando efectos adversos para la salud como

problemas de sueño, fatiga visual, así como problemas de salud mental que van desde estrés, ansiedad y depresión (Király y otros, 2020; Oberle y otros, 2020).

Con respecto a la convivencia familiar durante el período de confinamiento por COVID19, las investigaciones se encuentran divididas. Por un lado, una investigación realizada en Alemania por Ravens y colaboradores (Ravens-Sieberer y otros, 2022) ,encontraron que un ambiente familiar conflictivo durante la pandemia aumentó los momentos de ansiedad y estados depresivos en jóvenes que perduraron durante un año posterior a la primera valoración realizada en el estudio.

Por otro lado, el estudio de Roger y colaboradores (2020), también sugirieron que esos cambios en la dinámica familiar durante el COVID19 desafiaron las necesidades de autonomía como una menor privacidad y espacio personal generando estados de angustia y ansiedad. Esto es consistente con la teoría de la generación de estrés de la depresión y apoyada en investigaciones que muestran que los jóvenes con depresión perciben que sus relaciones sociales de forma más negativa, lo que a su vez exacerba su depresión. Sin embargo, también hay una forma positiva relacionado al apoyo familiar por la percepción de apoyo durante esos momentos de incertidumbre similares a los presentados en este estudio y que permitieron atenuar los síntomas de depresión y ansiedad (Rogers y otros, 2021). Esto se pudo presentar en familias que implementaron distintas acciones y cambios en las rutinas con el fin de poder llevar una convivencia dentro del hogar evitando un quiebre en las relaciones familiares.

Por otra parte, a raíz de la pandemia causada por el COVID-19, la modalidad educativa virtual fue una salida para continuar con las clases en un contexto de emergencia sanitaria. Sin embargo, esto trajo como

consecuencia un cambio significativo en los procesos de enseñanza-aprendizaje, para los cuales ni los docentes ni los estudiantes estaban preparados (Culebro, 2023).

Además, se planeó un regreso a la modalidad presencial, lo que implicó una serie de cambios en la percepción de los estudiantes que afectaron su trayectoria educativa y su rendimiento académico porque el regreso a clases deja en evidencia una brecha socio-educacionales relacionadas con el retraso del currículo educativo y los aprendizajes, sino también han quedado en evidencia brechas a nivel de desarrollo socioemocional que se manifiestan en agresividad, ansiedad, síntomas depresivos, dificultades en la resolución de conflictos (Troncoso, 2022)

Por lo que se esperaría que ciertos jóvenes al pasar de la modalidad virtual durante el confinamiento a la modalidad presencial en la institución educativa tengan menos acceso a las redes sociales, dificultades de interacción social y muestren actitudes comportamentales asociadas a los síntomas de abstinencia (Troncoso, 2022).

Adicionalmente, al comparar los datos de la investigación con un estudio cuantitativo en donde se usó el mismo instrumento para el hallazgo de la prevalencia de depresión, ansiedad y estrés en estudiantes universitarios de carreras de la salud, se observaron tendencias diferentes a las encontradas en este trabajo en donde la mayor prevalencia es la ansiedad, seguido del estrés y de último la depresión (Trunce y otros, 2020)

CONCLUSIONES

A partir de la identificación de los resultados obtenidos en esta investigación, se evidencia que la irrupción de la COVID-19 ha dejado una huella profunda en la salud mental de los estudiantes universitarios, en especial en aquellos del ámbito de la salud. Estos jóvenes se vieron enfrentados a cambios drásticos en sus hábitos y rutinas debido al confinamiento, lo que se tradujo en un incremento notable de niveles de estrés, ansiedad y depresión.

En este sentido el auge de la tecnología durante la crisis sanitaria, impulsado por las medidas de distanciamiento social, ha traído consigo una serie de problemas de salud mental. El excesivo uso de dispositivos electrónicos ha generado fatiga visual, trastornos del sueño y un deterioro en el bienestar emocional de los estudiantes, lo que refuerza la idea de que una dependencia desmedida puede desencadenar síntomas depresivos y sentimientos de aislamiento.

Se hace necesario el desarrollo de estrategias de intervención que promueven y mejoren la comunicación efectiva y implementar estrategias y programas de intervención dirigidos a apoyar la salud mental de los estudiantes universitarios. Estas iniciativas deben abordar de manera integral los diversos factores que influyen en el bienestar emocional, incluyendo la convivencia familiar, el uso adecuado de la tecnología, los cambios en la educación y las condiciones socioeconómicas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CEPAL. (2020). Retrieved 03 de Diciembre de 2023, from La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19:
<https://www.cepal.org/es/publicaciones/45904-la-educacion-tiempos-la-pandemia-covid-19>
- Culebro, K. (2023). Percepciones estudiantiles sobre el regreso a clases bajo la modalidad presencial en una Universidad Pública. *RIDE Revista Iberoamericana Para La Investigación Y El Desarrollo Educativo*, 14(27), e512.
<https://doi.org/https://doi.org/10.23913/ride.v14i27.1552>
- De, W., Pandey, N., & Pal, A. (2020). Impact of digital surge during Covid-19 pandemic: A viewpoint on research and practice. *International Journal of Information Management*, 55(1), e102171.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102171>
- Huckins, J., daSilva, A., Wang, W., Hedlund, E., Rogers, C., Nepal, S., . . . Campbell, A. (2020). Mental Health and Behavior of College Students During the Early Phases of the COVID-19 Pandemic: Longitudinal Smartphone and Ecological Momentary Assessment Study. *J Med Internet Res*, 22(6), e20185.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2196/20185>
- Instituto Nacional de Salud. (2023). Retrieved 01 de Diciembre de 2023, from COVID-19 en Colombia:
<https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx>
- Király, O., Potenza, M., Stein, D., King, D., Hodgins, D., Saunders, J., . . . Montag, C. (2020). Preventing problematic internet use during the COVID-19 pandemic: Consensus guidance. *Comprehensive Psychiatry*, 100(1), e152180.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.comppsy.2020.152180>
- Li, F. (2022). Impact of COVID-19 on the lives and mental health of children and adolescents. *Frontiers in Public Health*, 10(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.925213>
- Malagón, J., & Pedraza, A. (2018). Retrieved 01 de Abril de 2024, from Análisis de los trabajos de grado de la Maestría en Dirección y

Gestión de Instituciones Educativas entre 2014 y 2016:
<http://hdl.handle.net/10818/34040>

Moreta-Herrera, R., Zambrano-Estrella, J., & Naranjo-Vaca, S. (2020). Salud mental en universitarios del Ecuador: síntomas relevantes, diferencias por género y prevalencia de casos. *Pensamiento psicológico*, 1(19), 1 - 12.

<https://doi.org/https://doi.org/10.11144/Javerianacali.PPSI19.smue>

Oberle, E., Ryan, X., Kerai, S., Guhn, M., Schonert-Reichl, K., & Dadermann, A. (2020). Screen time and extracurricular activities as risk and protective factors for mental health in adolescence: A population-level study. *Preventive Medicine*, 141(1), a106291.

<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2020.106291>

Organización Panamericana de la Salud. (2023). *Reporte situación COVID-19*. Retrieved 01 de Diciembre de 2023, from Reporte situación COVID-19: <https://www.paho.org/es/documentos/reportesituacion-covid-19-colombia-no-293-8-marzo-2023>

Quintero, C., & Gil, V. (10 de Septiembre de 2021). Depresión en estudiantes universitarios derivada del Covid-19: un modelo de clasificación. *Cuadernos Hispanoamericanos de Psicología*, 21(1).

<https://doi.org/https://doi.org/10.18270/chps.v21i1.3712>

Ravens-Sieberer, U., Kaman, A., Erhart, M., Devine, J., Schalack, R., & Otto, C. (2022). Impact of the COVID-19 pandemic on quality of life and mental health in children and adolescents in Germany. *Eur Child Adolesc Psychiatry*, 31(6), 879 - 889.

<https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s00787-021-01726-5>

Rogers, A., Ha, T., & Ockey, S. (2021). Adolescents' Perceived Socio-Emotional Impact of COVID-19 and Implications for Mental Health: Results From a U.S.-Based Mixed-Methods Study. *Journal Of Adolescent Health*, 68(1), 43 - 52.

<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.09.039>

Troncoso, J. (2022). ¿De vuelta a la normalidad? Análisis psicológico de la vuelta a clases en tiempos de postpandemia COVID-19. *Cuadernos de neuropsicología*, 16(1), 94-99.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.7714/cnps/16.1.206>

Trunce, S., Villarroel, G., Arntz, J., Muñoz, S., & Werner, K. (2020). Niveles de depresión, ansiedad, estrés y su relación con el rendimiento académico en estudiantes universitarios. *Investigación en educación médica*, 9(36), 8 - 16.

<https://doi.org/https://doi.org/10.22201/fm.20075057e.2020.36.20229>

UNICEF. (2020). Retrieved 03 de Diciembre de 2023, from El impacto del COVID-19 en la salud mental de adolescentes y jóvenes:

<https://www.unicef.org/lac/el-impacto-del-covid-19-en-la-salud-mental-de-adolescentes-y-j%C3%B3venes>

Velastegui-Mendoza, M., Touriz-Bonifaz, M., Cando-Caluña, W., & Herrera-Tutiven, J. (2022). Depresión y Ansiedad en Universitarios por Covid-19. *Polo del Conocimiento*, 7(2), 2324-2344.

<https://doi.org/https://doi.org/10.23857/pc.v7i2.3709>